

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Xusniddinova Gulnoza

YOSHLARNI ISHGA JOYLASHTIRISH VA ISHSIZLIKDAN HIMOYA QILISHNING XORIJ TAJRIBASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

